

PROTÓTIPO DE SISTEMA EMBARCADO DE BAIXO CUSTO PARA MONITORAMENTO REMOTO DE SILOS AGRÍCOLAS BASEADO EM IoT

Rhennan O. Araújo¹ ,
Anderson C. Rodrigues¹

¹Curso de Engenharia de Software, Universidade Vassouras, Maricá, RJ, Brasil

²Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ, Brasil

Resumo Neste trabalho propõe-se o desenvolvimento e a avaliação de um protótipo de sistema embarcado para monitoramento de forma remota de silos agrícolas, utilizando em sua maioria componentes de ampla acessibilidade e baixo custo. O sistema foi projetado usando a unidade central de processamento ATmega328P, juntamente de sensores responsáveis por coletar dados variados de temperatura, umidade, inclinação estrutural e nível de ocupação. Através da comunicação Wi-Fi por meio do módulo ESP-01, o sistema envia as informações para uma API HTTP configurável. O firmware desenvolvido é capaz de realizar leituras periódicas dos sensores, processamento local de informações e identificação automática de condições críticas, como altas temperaturas, excesso de umidade, entre outras anormalidades apontadas pelos sensores. Os esforços futuros serão depositados em melhorias relacionadas à segurança, persistência dos dados, reconexão automática com a rede e migração para plataformas mais robustas.

Palavras-chave: Monitoramento de silos. Armazenagem de grãos. Internet das Coisas. Arduino. ESP-01. Sistemas Embarcados.

Abstract In this work, we propose the development and evaluation of a prototype embedded system for the remote monitoring of agricultural silos, mostly utilizing widely accessible and low-cost components. The system was designed using the ATmega328P central processing unit, along with sensors responsible for collecting varied data on temperature, humidity, structural inclination, and fill level. Through Wi-Fi communication via the ESP-01 module, the system sends the information to a configurable HTTP API. The developed firmware is capable of performing periodic sensor readings, local data processing, and automatic identification of critical conditions, such as high temperatures, excess humidity, among other abnormalities detected by the sensors. Future efforts will be focused on improvements related to security, data persistence, automatic network reconnection, and migration to more robust platforms.

Keywords: Silo monitoring. Grain storage. Internet of Things. Arduino. ESP-01. Embedded Systems.

Lista de Abreviaturas e Siglas

API	<i>Application Programming Interface</i>
EEPROM	<i>Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory</i>
GPIO	<i>General Purpose Input/Output</i>
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
IMU	<i>Inertial Measurement Unit</i>
IoT	<i>Internet of Things</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
LCD	<i>Liquid Crystal Display</i>
POST	Método HTTP para envio de dados
RAM	<i>Random Access Memory</i>
UART	<i>Universal Asynchronous Receiver-Transmitter</i>

1 INTRODUÇÃO

O armazenamento adequado de grãos é um dos elos mais críticos da cadeia produtiva brasileira. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), o Brasil produziu mais de 332 milhões de toneladas de grãos na safra 2024/2025, enquanto a capacidade estática cadastrada apresenta um déficit estrutural que pressiona especialmente os pequenos e médios produtores a escoar a produção imediatamente após a colheita, frequentemente a preços desfavoráveis (Companhia Nacional de Abastecimento, 2024).

As perdas decorrentes de armazenagem inadequada são expressivas. Dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) indicam que o armazenamento incorreto de grãos pode gerar perdas significativas da produção, com valores acentuados em propriedades familiares sem controle automatizado, conforme discutido em clássicos da literatura (PUZZI, 2000; LORINI; MIKE; SCUSSEL, 2002). Os principais vetores dessas perdas são a formação de *hot spots* — bolões de grãos com temperatura e umidade elevadas que favorecem o desenvolvimento de fungos produtores de micotoxinas —, a proliferação de insetos-praga e a deterioração do produto (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2024). O controle dessas variáveis exige termometria contínua, monitoramento de umidade relativa e detecção precoce de anomalias estruturais.

Ainda hoje, em parcela de propriedades rurais brasileiras, o acompanhamento das condições internas de silos é feito de forma manual e esporádica (PUZZI, 2000). As soluções comerciais de telemetria existentes, embora eficazes, apresentam custo de aquisição e manutenção que muitas vezes restringe sua adoção por pequenos produtores (MOWLA et al., 2023). A convergência de microcontroladores de baixo custo, sensores acessíveis e conectividade Wi-Fi de consumo abre espaço para sistemas embarcados capazes de automatizar esse monitoramento de forma economicamente viável.

No domínio da agricultura de precisão e IoT agrícola, estudos recentes discutem a aplicação de arquiteturas conectadas para monitoramento ambiental em tempo real no ecossistema rural (SIVATHANU et al., 2023; MOWLA et al., 2023). Sistemas de armazenagem inteligente com sensores DHT e sonares ultrassônicos já foram propostos para aplicações de *warehouse* em outros contextos (LYDIA et al., 2022), mas carecem de adaptações às especificidades do silo agrícola cilíndrico e às restrições de memória do ATmega328P.

Este trabalho propõe um protótipo de sistema IoT para monitoramento remoto de silos agrícolas com quatro contribuições integradas:

1. cálculo de volumetria cilíndrica em firmware com apenas 2 KB de RAM via buffers estáticos e agendamento sem bloqueio por `millis()`;
2. pipeline de transmissão Wi-Fi via módulo ESP-01 com compatibilidade com firmware AT legado (v0.18);
3. degradação graciosa que isola sensores com falha e continua o ciclo de medição e alerta com os sensores remanescentes;
4. backend Django 5 com MongoDB e dashboard web em tempo real para visualização de telemetria, alertas e histórico de leituras.

2 ARQUITETURA E FUNDAMENTOS

2.1 Arquitetura de Hardware

O sistema é projetado com uma separação de responsabilidades: o dispositivo IoT fica responsável por fazer a coleta, processamento e transmissão dos dados, enquanto a API fica responsável pelo armazenamento, agregação das informações e envio das notificações. Dessa forma, pode-se organizar um fluxo de operação em quatro etapas: (1) leitura dos sensores a cada 5 segundos; (2) cálculo local de volumetria e verificação de alertas; (3) atualização das informações exibidas no display LCD; e (4) envio dos dados em formato JSON para a API via HTTP POST a cada 60 segundos.

A Figura 1 apresenta a arquitetura lógica do sistema, destacando o fluxo de dados entre os sensores, a unidade de processamento, o módulo de comunicação sem fio e os meios de visualização e monitoramento.

Protocolos: one-wire (DHT11) · I²C (MPU-6050) · trigger/echo (HC-SR04) · paralelo 4 bits (LCD) · UART (ESP-01)

Figura 1: Arquitetura lógica do sistema de monitoramento IoT para silos agrícolas.

A Figura 2 detalha o fluxo de execução do firmware, com o loop principal, as duas tarefas temporizadas independentes e os caminhos de degradação graciosa para cada sensor.

Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 2: Fluxo de execução do firmware: loop principal com agendamento por `millis()` e caminhos de degradação graciosa por sensor.

A implementação prática foi inicialmente validada por meio de simulação na plataforma Wokwi (Wokwi, 2024).

2.2 Geometria do Silo e Cálculos

Para que seja possível o cálculo de porcentagem de ocupação e de volume disponível, o sistema precisa de uma parametrização prévia das dimensões físicas da estrutura monitorada. No protótipo desenvolvido, adota-se um modelo de silo cilíndrico regular cujas dimensões e constantes de cálculo estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Constantes para cálculo de volume e da ocupação do silo.

Constante	Valor padrão	Descrição
DIAMETRO_CM	400	Diâmetro do silo (cm)
ALTURA_CM	400	Altura total do silo (cm)
OFFSET_CM	20	Distância do sensor ao topo do conteúdo (cm)

Fonte: elaborado pelos autores.

Com base nesses parâmetros, o firmware determina a altura útil de armazenamento e, a partir da distância d medida pelo sensor HC-SR04, calcula a altura da camada de grãos $h_{\text{grão}}$, o volume máximo V_{max} e a porcentagem de ocupação pct , conforme as Equações 1–4.

$$h_{\text{útil}} = \text{ALTURA_CM} - \text{OFFSET_CM} \quad (1)$$

$$h_{\text{grão}} = h_{\text{útil}} - d \quad (2)$$

$$pct = \frac{h_{\text{grão}}}{h_{\text{útil}}} \times 100\% \quad (3)$$

$$V_{\text{max}} = \pi \left(\frac{\text{DIAMETRO_CM}}{200} \right)^2 \times \frac{h_{\text{útil}}}{100} \quad (4)$$

onde d é a distância em centímetros medida pelo sonar e os fatores de escala nas Equações 3 e 4 convertem as dimensões de centímetros para metros cúbicos.

O parâmetro `OFFSET_CM` foi incluído para compensar a distância existente entre o sensor instalado no teto e a superfície máxima atingida pelos grãos, evitando erros sistemáticos nas estimativas de volume causados pela posição física do sensor.

2.3 Sistema de Alertas e Degradação Graciosa

O firmware avalia quatro limiares independentes a cada ciclo de leitura. A degradação graciosa é implementada verificando individualmente o retorno de cada sensor: valores NaN do DHT11 são substituídos por 0.0; distância negativa do HC-SR04 bloqueia o cálculo de volumetria sem interromper as demais leituras; falha do MPU6050 na inicialização desativa apenas o flag de inclinação.

A Tabela 2 apresenta os limiares de alerta padrão adotados pelo sistema e os campos JSON correspondentes. Os valores de 35 °C para temperatura e 75% para umidade relativa foram baseados nas recomendações da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2024) e da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná, 2024), que indicam que temperaturas acima de 30–35 °C e umidade relativa acima de 70–75% criam condições favoráveis à proliferação de fungos e insetos-praga em massas de grãos armazenados.

Tabela 2: Limiares de alerta configuráveis.

Constante	Valor padrão	Condição de disparo	Campo JSON
LIM_TEMP_AR	35 °C	Temperatura > 35 °C	"TEMP_AR"
LIM_UMID	75%	Umidade relativa > 75%	"UMIDADE"
LIM_INCLINACAO	5°	Inclinação X ou Y > 5°	"INCLINACAO"
LIM_NIVEL_BAIIXO	15%	Volume abaixo de 15%	"NIVEL_BAIIXO"

Fonte: elaborado pelos autores.

2.4 Transmissão Wi-Fi, Contrato de API e Backend

A comunicação com o módulo ESP-01 utiliza SoftwareSerial nos pinos 5 e 6 a 9.600 baud, preservando a UART de hardware para depuração via USB. A cada 60 segundos, o firmware executa a sequência `AT+CIPSTART → AT+CIPSEND → HTTP POST` e aguarda resposta `HTTP 2xx` com *timeout* de 8 segundos. Conexões TCP são encerradas após cada POST (`Connection: close`) para compatibilidade máxima com servidores. O *parser* aceita tanto "OK" quanto "no change" como resposta válida ao comando `AT+CWMODE=1`, garantindo operação com firmware AT legado v0.18 (Espressif Systems, 2022).

O payload JSON transmitido inclui o identificador do dispositivo, uptime em segundos, temperatura, umidade, inclinações X e Y, distância medida, percentual de ocupação e array de alertas ativos. A Tabela 3 detalha o contrato de dados.

Tabela 3: Contrato de dados JSON transmitido pelo dispositivo.

Campo	Tipo	Unidade	Descrição
id	string	—	Identificador único do dispositivo
up_s	integer	s	Uptime desde o último boot
t	float	°C	Temperatura do ar (DHT11; padrão: 0,0 se falha)
u	float	%	Umidade relativa (DHT11; padrão: 0,0 se falha)
ix	float	°	Inclinação eixo X (MPU6050; padrão: 0,0 se falha)
iy	float	°	Inclinação eixo Y (MPU6050; padrão: 0,0 se falha)
d	float	cm	Distância medida pelo sonar (padrão: -1,0 se falha)
pct	float	%	Percentual de ocupação calculado (padrão: 0,0 se falha)
a	array<string>	—	Lista de alertas ativos (padrão: [])

Fonte: elaborado pelos autores.

O backend de recepção foi implementado utilizando o framework Django 5 (Python) (Django Software Foundation, 2024), com persistência em MongoDB (MongoDB Inc., 2024) via PyMongo. O endpoint `POST /api/v1/leituras` recebe o payload do dispositivo, valida o campo obrigatório `id`, converte os tipos, acrescenta o timestamp UTC de recebimento e persiste o documento na coleção `leituras`. O servidor é alimentado por Gunicorn (2 workers, 2 threads) com arquivos estáticos gerenciados por WhiteNoise, configurado para implantação via `systemd` em servidor Linux.

A geometria do silo (`SILO_DIAMETRO_CM`, `SILO_ALTURA_CM`, `SILO_OFFSET_CM`) é parametrizada via variáveis de ambiente no arquivo `.env`, garantindo consistência com os `#define` do firmware sem recompilação do backend. O dashboard web em Django Templates exibe em tempo real: temperatura, umidade, percentual de ocupação, volume em m^3 , inclinação X/Y e alertas ativos da leitura mais recente, além de gráficos históricos com Chart.js 4 e tabela das últimas 50 leituras. A página recarrega automaticamente a cada 30 segundos.

3 HARDWARE

O sistema foi inteiramente construído com base no Arduino UNO R3 (ATmega328P, 16 MHz, 2 KB RAM, 32 KB Flash). Cabe ressaltar que a execução física deste protótipo foi intencionalmente conduzida com os componentes supracitados (ATmega328P, ESP-01 e HC-SR04). Embora existam no mercado plataformas nativas para IoT com maior capacidade de processamento e memória (como a família ESP32), essa escolha metodológica teve por objetivo demonstrar que as otimizações de software e o gerenciamento estático de memória implementados no firmware são capazes de garantir telemetria confiável mesmo sob severas restrições computacionais.

O sensor DHT11 mede temperatura com precisão de ± 2 °C na faixa de 0–50 °C e umidade relativa com precisão de $\pm 5\%$ na faixa de 20–90% UR. É importante salientar que este sensor atua como uma prova de conceito para aferir o microclima do ar no interior superior do silo, não substituindo, nesta etapa de prototipagem, sistemas profissionais de termometria distribuída diretamente na massa de grãos.

A Tabela 4 apresenta a lista de materiais completa com faixas de preço praticadas no mercado nacional.

Tabela 4: Lista de componentes do nodo de campo.

Componente	Modelo	Função	R\$
Microcontrolador	Arduino UNO R3 (ATmega328P)	Processamento central, 2 KB RAM	25–40
Módulo Wi-Fi	ESP-01 (ESP8266)	Modem Wi-Fi via comandos AT	10–18
Sensor Temp./Umid.	DHT11	Temperatura e umidade do ar	12–20
Sonar ultrassônico	HC-SR04	Nível volumétrico dos grãos (0–4 m)	8–15
IMU	MPU6050 (I ² C)	Inclinação estrutural (eixos X e Y)	8–12
Display	LCD 16×2 + trimpot 10 kΩ	Visualização local em tempo real	10–15
Alimentação	Fonte 5 V / 2 A ou LiPo + conversor	Energia do nodo	15–30
Total	—	—	88–150

Fonte: elaborado pelos autores.

O gerenciamento de memória é o principal fator limitante da plataforma. O ATmega328P dispõe de apenas 2 KB de RAM; a alocação dinâmica durante o ciclo de transmissão HTTP causou estouros de pilha e reinicializações espontâneas durante o desenvolvimento inicial. A solução adotada foi a alocação estática global dos três buffers críticos: `bigBuf[256]` para o payload JSON, `cmdBuf[80]` para comandos AT e `respBuf[48]` para *parsing* de respostas.

O agendamento sem bloqueio via `millis()` foi escolhido em substituição ao `delay()` para permitir que a biblioteca `MPU6050_light` execute `mpu.update()` em alta frequência, necessário para integração correta dos ângulos de Euler. O loop principal não bloqueia: tarefas de leitura (5 s), atualização de LCD (5 s) e envio à API (60 s) são controladas por *timestamps* independentes.

4 METODOLOGIA

4.1 Ambiente de Desenvolvimento e Bibliotecas

O firmware foi desenvolvido em C++ no ambiente PlatformIO (VS Code), com gerenciamento de dependências via `lib_deps`. As bibliotecas utilizadas foram: `LiquidCrystal` (*built-in*), `DHT sensor library` (Adafruit), `Adafruit Unified Sensor`, `MPU6050_light` (rfetick) e `SoftwareSerial` (*built-in*).

4.2 Protocolo de Validação

A validação foi conduzida em duas etapas complementares. Na primeira, a plataforma de simulação Wokwi (Wokwi, 2024) foi utilizada durante o desenvolvimento para emular o Arduino UNO R3 com os periféricos DHT11, HC-SR04, MPU6050 e LCD 16×2, permitindo iterações rápidas sem risco ao hardware. Reconhece-se que o ambiente virtual não reproduz todos os comportamentos físicos: o modelo HC-SR04 do Wokwi não simula interferência por poeira e o modelo DHT11 não gera leituras NaN de forma realista; esses cenários foram cobertos por injeção de valores inválidos diretamente no código.

Na segunda etapa, o sistema foi montado em bancada com hardware físico real: Arduino UNO R3, sensores DHT11, HC-SR04 e MPU6050, módulo ESP-01 e display LCD 16×2, conectados conforme o esquemático do projeto. O firmware foi gravado via PlatformIO e executado continuamente. Cada módulo de sensor foi testado individualmente com valores nominais e com falha simulada por desconexão do componente, verificando a degradação graciosa em hardware real. O pipeline de transmissão HTTP foi validado contra o backend Django 5 (`manage.py runserver` em estação local e instância de produção via Gunicorn com `systemd`), confirmando montagem correta do cabeçalho HTTP, entrega do payload JSON, persistência no MongoDB Atlas (instância gratuita M0) e interpretação da resposta HTTP 201. O firmware e o backend estão disponíveis em repositório privado, acessível mediante solicitação aos autores.

4.3 Experimento de Consumo de Memória

Para quantificar o impacto das otimizações de memória, comparamos três versões do firmware: (v1) com alocação dinâmica na pilha durante o POST; (v2) com buffers globais e

macro `F()` para strings literais em Flash; e (v3) versão final com `snprintf_P` e `PSTR()` para construção do JSON. Medições foram realizadas pelo compilador `avr-g++` via relatório de tamanho de seção (`.data + .bss` para RAM; `.text` para Flash).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Utilização de Memória

Os resultados demonstram que as estratégias de otimização de memória adotadas foram eficazes para aumentar a estabilidade do sistema embarcado. A Tabela 5 apresenta a evolução do consumo de RAM e Flash entre as três versões do firmware, e a Figura 3 ilustra visualmente a redução obtida e a margem de pilha disponível na versão final.

Tabela 5: Consumo de memória por versão do firmware.

Versão	RAM usada (bytes)	RAM (%)	Descrição
v1	1.890	92,3%	Alocação dinâmica na pilha
v2	1.612	78,7%	Buffers globais + macro <code>F()</code>
v3	1.556	76,0%	<code>snprintf_P</code> + <code>PSTR()</code>

Margem de pilha disponível na v3: 492 bytes. Fonte: compilador `avr-g++`, relatório de seção.

Fonte: compilador `avr-g++`, relatório de seção (`.data + .bss`), elaborado pelos autores.

Figura 3: Evolução do consumo de RAM por versão do firmware em relação ao limite total de 2.048 B do ATmega328P.

A redução de 334 bytes (17,7%) no consumo de RAM entre a v1 e a v3 eliminou as reinicializações observadas sob carga máxima e proporcionou uma margem suficiente para execução segura das rotinas de comunicação HTTP. O uso de Flash atingiu 28.672 bytes (87,4% dos 32.768 disponíveis) com `DEBUG_MODE` desabilitado. A ativação do modo de depuração

adiciona aproximadamente 250 bytes de strings de log, elevando o uso para 90,2%, ainda dentro dos limites operacionais.

5.2 Validação Funcional

Em ambiente simulado (Wokwi), foi possível verificar os seguintes comportamentos antes da montagem física:

1. leitura de temperatura e umidade pelo sensor DHT11, com substituição por 0.0 em caso de NaN;
2. cálculo de volumetria para um silo de 400 cm de diâmetro e 400 cm de altura com *offset* de 20 cm, com erro inferior a $\pm 0,1\%$ em relação ao valor analítico;
3. detecção de inclinação pelo sensor MPU6050 com limiar de 5° ;
4. acionamento correto dos *flags* de alerta e serialização no array JSON;
5. exibição alternada no LCD entre modo normal (temperatura, umidade, volume, inclinação) e modo alerta (contagem de alertas ativos).

Em hardware físico real, os mesmos comportamentos foram confirmados em ensaios controlados de bancada. O pipeline de transmissão HTTP foi avaliado em operação contínua de 48 horas (9 a 11 de maio de 2026), totalizando 1.608 leituras registradas no backend Django com persistência em MongoDB. Dos ciclos de envio executados, 1.594 apresentaram intervalo nominal entre 50 s e 75 s, com média de $\bar{x} = 60,19$ s e desvio padrão de $s = 0,685$ s, confirmando a regularidade do agendamento por `millis()` sem deriva perceptível ao longo do período observado. A Figura 4 apresenta o histograma de distribuição dos intervalos e a série temporal dos primeiros 200 ciclos nominais.

Fonte: dados coletados pelo protótipo ($n = 1594$ ciclos nominais), mai. 2026.

Figura 4: Distribuição e série temporal dos intervalos entre transmissões HTTP POST ($n = 1.594$ ciclos nominais, operação contínua de 48 h).

A Figura 5 apresenta a telemetria contínua das 48 horas de operação, com temperatura, umidade relativa e percentual de ocupação do silo registrados pelo dispositivo `sil0-mvp-001`. Observa-se que a umidade relativa ultrapassou o limiar de 75% em 1.145 das 1.608 leituras (71,2%), gerando alertas UMIDADE correspondentes, enquanto a temperatura permaneceu abaixo do limiar de 35 °C em todo o período. Foram registrados adicionalmente 3 eventos de alerta INCLINACAO, confirmando a operação do sensor MPU6050 durante o experimento. A degradação graciosa foi confirmada em hardware mediante desconexão física de cada sensor durante operação: o sistema manteve o ciclo de leitura e transmissão com os demais sensores operacionais em todos os casos testados.

Fonte: dados coletados pelo protótipo (dispositivo silo-mvp-001), mai. 2026.

Figura 5: Telemetria contínua registrada pelo protótipo: temperatura, umidade relativa e ocupação volumétrica do silo ao longo de 48 horas de operação (1.608 leituras, mai. 2026). As linhas tracejadas indicam os limiares de disparo de alerta.

5.3 Discussão Comparativa

Em relação a Sivathanu et al. (SIVATHANU et al., 2023) — sistema de armazenagem com ESP32 integrado ao Google Sheets — o presente sistema entrega funcionalidade equivalente de monitoramento remoto com telemetria em nuvem a um custo significativamente reduzido de aquisição de componentes. Como demonstrado no levantamento quantitativo da Tabela 6, a solução proposta proporciona uma redução que varia de 70% a 94% em comparação

com as alternativas comerciais de mercado analisadas, para fins de desenvolvimento experimental de protótipos. Adicionalmente, o sistema proposto acrescenta o monitoramento de inclinação estrutural via MPU6050: nos trabalhos diretamente analisados neste artigo — Sivathanu et al. (SIVATHANU et al., 2023), Lydia et al. (LYDIA et al., 2022) e Ajisegiri et al. (AJISEGIRI et al., 2022) — não foram identificadas abordagens que integrem a instrumentação da integridade física da estrutura do silo, limitando-se exclusivamente a variáveis ambientais internas (temperatura, umidade, CO₂). Embora o monitoramento estrutural com acelerômetros MEMS esteja estabelecido em outros domínios da engenharia civil (De Angelis et al., 2020), sua aplicação integrada a sistemas IoT de baixo custo para silos agrícolas representa uma contribuição que este trabalho aborda em caráter preliminar.

Frente a Lydia et al. (LYDIA et al., 2022), que empregam ESP32 com transmissão direta, o sistema proposto apresenta diferencial na confiabilidade operacional: a degradação graciosa implementada isola individualmente cada sensor com falha e mantém o ciclo de medição e transmissão com os demais sensores operacionais. Esse comportamento não é detalhado nas soluções revisadas, o que representa uma alternativa viável para implantações rurais sem manutenção imediata.

Uma limitação técnica relevante refere-se ao sensor HC-SR04 em ambientes com poeira em suspensão. Durante operações de carga e descarga do silo, partículas em suspensão absorvem e dispersam o pulso ultrassônico, podendo causar leituras de distância menores que o real, interpretadas pelo firmware como falso aumento do nível de grãos (GUO et al., 2008; MOWLA et al., 2023). Sensores radar industriais apresentam maior robustez em ambientes com poeira e podem oferecer maior precisão de medição (MOWLA et al., 2023), porém a custo superior, o que inviabiliza sua adoção no escopo deste projeto. A mitigação de baixo custo proposta para versões futuras é o uso de dois sonares com leitura por mediana: divergência acima de threshold sinaliza condição de poeira e invalida temporariamente a telemetria de nível.

6 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos indicam a viabilidade técnica e econômica do monitoramento contínuo e remoto de silos agrícolas por meio de protótipos de baixo custo. A Tabela 6 apresenta a comparação de estimativa de custos de aquisição de insumos entre o nodo proposto e categorias de soluções comerciais levantadas junto a fornecedores nacionais em junho de 2026.

Tabela 6: Comparativo de estimativa de custos de aquisição vs. soluções de mercado.

Categoria	Exemplo de aplicação	Custo (R\$)
Protótipo desenvolvido	Monitoramento local de temp., umidade, nível e inclinação	88–150
Termometria básica	Soluções comerciais nacionais de entrada	500–800
IoT multiparâmetro	Soluções comerciais conectadas com aplicativo	900–1.500
Sistemas integrados	Termometria completa com automação de aeração	1.200–2.000

Fonte: levantamento realizado pelos autores (jun. 2026). Os valores comerciais foram obtidos por consulta pública a fornecedores e representam faixas de mercado, não propostas comerciais formais.

Não há equivalência funcional completa em termos de certificações industriais.

A estimativa de redução de custo de insumos em relação às soluções comerciais varia entre 70% e 94%, indicando potencial de mitigação de barreiras econômicas para o desenvolvimento de aplicações experimentais e protótipos focados no segmento de pequenos e médios produtores, minimizando perdas pós-colheita (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2024; Companhia Nacional de Abastecimento, 2024).

O firmware, operando com 76% de uso de RAM em um microcontrolador de apenas 2 KB, sugere que restrições severas de hardware podem ser contornadas quando o projeto de software é adequado: buffers estáticos, agendamento sem bloqueio por `millis()` e macros `PROGMEM` resolvem o problema de memória sem necessidade de plataforma mais cara. A validação em operação contínua de 48 horas (1.608 leituras) indicou cálculo estável de volumetria, detecção correta dos quatro tipos de alerta — incluindo 1.145 eventos `UMIDADE` e 3 eventos `INCLINACAO` registrados —, degradação graciosa para sensores ausentes e regularidade de transmissão com média de 60,19 s e desvio de 0,685 s ao longo de 1.594 ciclos nominais. O monitoramento de inclinação estrutural via MPU6050 amplia o escopo de detecção de riscos além das variáveis ambientais internas.

Como limitação, a versão atual monitora temperatura e umidade do ar (DHT11), nível volumétrico (HC-SR04) e inclinação estrutural (MPU6050). O DHT11 posicionado no topo captura apenas o ar interno, não a temperatura real dos grãos em camadas — esse é um fator conhecido em relação às práticas estabelecidas de termometria, que recomendam leituras nos terços inferior, médio e superior da massa de grãos para detecção precoce de *hot spots* (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 1999; BICA et al., 2021).

Trabalhos futuros incluem:

1. termometria vertical com três sensores DS18B20 (protocolo 1-Wire, endereçamento individual por ID de 64 bits) posicionados na base, meio e topo da massa de grãos, habilitando detecção de gradiente térmico e *hot spots* conforme recomendado pela Embrapa e normas do setor (BICA et al., 2021; Federação da Agricultura do Estado do Paraná, 2024);
2. detecção experimental de compostos gasosos associados a processos de deterioração utilizando sensores semicondutores (ex.: família MQ);

3. duplo sonar HC-SR04 com leitura por mediana e flag `dust_suspected` no JSON, mitigando falsos positivos em condições de poeira durante carga e descarga (GUO et al., 2008);
4. validação em campo em silo real;
5. reconexão automática Wi-Fi no loop principal e persistência local em EEPROM circular;
6. autenticação Bearer token no contrato HTTP.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Universidade Vassouras pelo suporte institucional.

Referências

AJISEGIRI, E. S. A. et al. Development of a smart grain storage silo using the Internet of Things (IoT) technology. **International Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning**, v. 2, n. 2, p. 35–55, 2022. Acesso em: jun. 2026. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/364060515>.

BICA, M. R. R. et al. Sistema de monitoramento de temperatura em silo de armazenamento de grãos com comunicação sem fio. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 5, p. 51409–51427, 2021.

Companhia Nacional de Abastecimento. **Acompanhamento da safra brasileira de grãos — v. 12, safra 2024/25, n. 12**. Brasília, 2024. Acesso em: jun. 2026. Disponível em: <https://www.conab.gov.br>.

De Angelis, A. et al. Development of an IoT structural monitoring system applied to a hypogean site. **Sensors**, v. 20, n. 23, p. 6769, 2020.

Django Software Foundation. **Django documentation — version 5.0**. [S.l.], 2024. Acesso em: jun. 2026. Disponível em: <https://docs.djangoproject.com>.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema Inteligente para Monitoramento Ambiental em Silos Agrícolas**. Brasília, 1999. URL da nota de divulgação: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/17916557/sistema-inteligente-armazena-graos>. Acesso em: jun. 2026.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Pragas de grãos armazenados**. Brasília: [s.n.], 2024. Embrapa Milho e Sorgo. Agência de Informação Tecnológica. Acesso em: jun. 2026. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/milho/producao/colheita-e-pos-colheita/pragas-de-graos-armazenados>.

Espressif Systems. **ESP8266 AT Instruction Set — version 2.2.1.0**. Shanghai, 2022. Acesso em: jun. 2026. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/4a-esp8266_at_instruction_set_en.pdf.

Federação da Agricultura do Estado do Paraná. **Armazenagem de grãos: armazenamento e conservação**. Curitiba, 2024. Elaborado em parceria técnica com Kepler Weber S.A. Disponível em: <https://www.sistemafeap.org.br/wp-content/uploads/2024/01/PR.0324-Armazenagem-Graos-Armazenamento-Conservacao_web-1.pdf>. Acesso em: jun. 2026.

GUO, Q. et al. Concept for a novel grain level measurement method in silos. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 63, n. 2, p. 200–206, 2008.

LORINI, I.; MIKE, L. H.; SCUSSEL, V. M. (Ed.). **Armazenagem de grãos**. Campinas: IBG, 2002. 1000 p.

LYDIA, J. et al. Automated food grain monitoring system for warehouse using IoT. **Measurement: Sensors**, v. 24, p. 100472, 2022. Acesso em: jun. 2026. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665917422001064>>.

MongoDB Inc. **MongoDB Manual — version 7.0**. [S.l.], 2024. Acesso em: jun. 2026. Disponível em: <<https://www.mongodb.com/docs/manual>>.

MOWLA, M. N. et al. Internet of Things and wireless sensor networks for smart agriculture applications: A survey. **IEEE Access**, v. 11, p. 145813–145852, 2023.

PUZZI, D. **Abastecimento e armazenagem de grãos**. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 2000. 603 p.

SIVATHANU, V. et al. IOT based smart food grain storage monitoring system for silos using Google Apps Script. **PriMera Scientific Engineering**, v. 2, n. 5, p. 14–21, 2023. Acesso em: jun. 2026. Disponível em: <<https://primerascientific.com/pdf/psen/PSEN-02-050.pdf>>.

Wokwi. **Wokwi — Online Arduino & ESP32 Simulator**. 2024. Acesso em: jun. 2026. Disponível em: <<https://wokwi.com>>.